

O‘ZBEKISTONDA “YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA LOYIHALARNI BOSHQARISH ISTIQBOLLARI

Baxridinov Yigitali Nabijonovich

Profi universiteti Navoiy filiali o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639758>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola yashil iqtisodiyotda innovatsion va investitsion loyihalarni boshqarishni ilmiy-nazariy asoslarini tahlil qiladi. Bunda yashil iqtisodiyotning tushunchasining keng mohiyati, loyihalarni boshqarishda innovatsiyalarni joriy etilishi, investitsiya muhitini yaxshilash uning asosiy tamoyillari hamda boshqaruv turlari o‘rganiladi. Shuningdek, mazkur maqola iqtisodiy o‘shish va ekologik barqarorlik o‘rtasidagi muvozanatni hosil qilish usullari, yashil iqtisodiyotni to‘g‘ri boshqarish davlat tarraqqiyoting yanada yuksalishiga qo‘shishi mumkin bo‘lgan hissalarini kabi masalalar yoritiladi. Maqolada yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha xalqaro tajribalar tahlil qilinib, O‘zbekiston sharoitida amalga oshirish istiqbollari haqida fikr yuritiladi. Natijada, yashil iqtisodiyotning samarali boshqaruvida investitsiya va innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun tavsiyalar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Yashil iqtisodiyot, innovatsion loyihalar, barqaror rivojlanish, ekologik barqarorlik, iqtisodiy o‘shish, investitsion loyihalar, atrof-muhit muhofazasi, resurslardan samarali foydalanish, ekologik innovatsiyalar, ekologik boshqaruv, yashil texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, davlat siyosati, ekologik investitsiyalar, xalqaro tajriba, yashil loyiha, atrof-muhitni boshqarish tizimlari, iqtisodiy islohotlar, ekologik strategiyalar.*

***Annotation.** This article analyzes the scientific and theoretical foundations of the management of innovative and investment projects in the green economy. In this, the broad essence of the concept of the green economy, the introduction of innovations in Project Management, the improvement of the investment climate are studied its basic principles and types of management. The article will also cover issues such as ways to create a balance between economic growth and environmental sustainability, and contributions that the green economy can contribute to the further rise of the state economy. The article analyzes international experiments on the development of the green economy and reflects on the prospects for implementation in the conditions of Uzbekistan. As a result, recommendations are made to ensure effective management of the green economy.*

***Keywords:** green economy, innovation projects, sustainable development, environmental sustainability, economic growth, investment projects, Environmental Protection, effective resource utilization, environmental innovation, environmental management, green technology, renewable energy, Public Policy, Environmental Investment, international experience, Green Project, Environmental Management Systems, economic reforms, environmental strategies.*

Mamlakatimizning yangi rivojlanish bosqichida barcha sohalar kabi atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muammolarning inson salomatligiga salbiy ta‘sirining oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ko‘plab ishlar barqaror rivojlanishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jadallashib borayotgan globallashuv davrida yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik va iqtisodiy muammolarni kamaytirishni maqsad

qiladi, balki uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishni ham kafolatlaydi. “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishning dolzarb ekanligi so‘nggi yillarda mavjud iqtisodiy tizimlarda ko‘plab inqirozlar ro‘y bergani bilan izohlanadi. Xususan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi

“2019 - 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorida qator vazifalar belgilab berilgan. Jumladan, energiya samaradorligi ko‘rsatkichini ikki karra oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish, ularning ulushini elektrenergiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining yigirma besh foizidan ko‘prog‘iga yetkazish, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiya bilan ta‘minlash ko‘zda tutilgan. Shuningdek strategik maqsad va vazifalarni bajarishda quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirish zarurligi ta‘kidlangan:

texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;

davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo‘nalishlariga ilg‘or xalqaro standartlarga asoslangan “yashil” mezonlarni kiritish;

davlat tomonidan rag‘batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali “yashil” iqtisodiyotga o‘tish yo‘nalishlari bo‘yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko‘maklashish;

ta‘limga investitsiyalar kiritishni rag‘batlantirish, yetakchi xorijiy ta‘lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish hisobiga “yashil” iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog‘liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;

Orolbo‘yidagi ekologik inqirozning salbiy ta‘sirini yumshatish choralarini ko‘rish;

“yashil” iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash.

Yashil iqtisodiyotni boshqarishni ilmiy nazariy-tahlilini organish, yaqin yillarda butun jahon mamlakatlarida kuzatiladigan ekologik o‘zgarishlarni oldini olish va aholi turmush farovonligini yaxshilash uchun asosiy poydevor sanaladi. Shuningdek, mamlakatimizda bu sohani kelajagi porloq sanalib, uni rivojlantirish orqali bir qancha kafolatlangan natijalarga erishish mumkin.

So‘nggi yillarda ekologik barqarorlik va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish global siyosiy va iqtisodiy kun tartibining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, yashil investitsiyalar (green investments) ushbu muammolarga yechim topish bilan birga iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning innovatsion yo‘li sifatida qaralmoqda. Yashil investitsiyalar — bu ekologik toza texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, chiqindini qayta ishlash, energiya samaradorligini oshirish kabi sohalarga yo‘naltiriladigan sarmoyalardir. Mamlakatimiz Prezidentining 2022-yildagi qaroriga asosan 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘shishni ta‘minlash bo‘yicha harakatlar rejasining 9-bandi “Tashqi va ichki “yashil” moliyalashtirish oqimlarini ko‘paytirish” qismida “Yashil” davlat investitsiyalarini o‘shish tendensiyasiga chiqarish uchun o‘rta muddatli budjet loyihasi va davlat investitsiya rejasini muvofiqlashtirish” bo‘yicha to‘xtalib o‘tilgan. Global miqyosda yashil investitsiyalar hajmi so‘nggi yillarda keskin o‘shish namoyish etmoqda. 2024 yilda past karbonli energiya o‘tishiga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi 11 %ga o‘sib, rekord \$2,1 trillionni tashkil etdi. Umuman olganda, butun energiya investitsiyalari birinchi marta \$3 trilliondan yuqori darajaga ko‘tarilib, ulardan \$2 trillionni toza energiya texnologiyalari va infratuzilmasiga

yo‘naltirildi. Shuningdek, global yashil iqtisodiyotning bozor kapitallashuvi 2024 yil birinchi choragida \$7,2 trillionga yetib, 2022 yil pasayishidan so‘ng tez tiklanish bosqichiga kirgani qayd etildi. Bu tendensiyalar yashil investitsiyalarni nafaqat ekologik muammolarni bartaraf etish, balki milliy iqtisodiyotlarning barqaror o‘shishi, innovatsiyalarni rag‘batlantirish va energiya xavfsizligini ta‘minlash nuqtai nazaridan ham strategik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Tadqiqotda sifatli va miqdoriy tahlil usullari qo‘llanildi. Global moliyaviy tashkilotlar (BloombergNEF, IEA, World Bank) va xalqaro ilmiy manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, O‘zbekiston misolida yashil investitsiyalarning milliy darajadagi ahamiyati statistik ma‘lumotlar asosida o‘rganildi.

1-rasm. 2020-2024 yillar Yashil investitsiyalar ajratilgan investitsiyalar

Jahon mamlakatlari iqtisodiyotidagi ahamiyati: 2023 yilda global yashil investitsiyalar hajmi 1.7 trillion AQSH dollarini tashkil etgan (BloombergNEF, 2023), eng katta sarmoyalar quyosh energiyasi (45%), shamol energiyasi (25%) va elektr transport (15%) sohalariga yo‘naltirilgan. CBAM kabi mexanizmlar yashil investitsiyalarning geografiasini o‘zgartirmoqda — rivojlanayotgan davlatlarga e‘tibor ortmoqda.

2-rasm. 2024 yillar Yashil investitsiyalar ajratilgan investitsiyalar mamlakatlar miqiyosida⁹

Mamlakatimiz iqtisodiyotida ahamiyati: 2030-yilgacha O‘zbekistonda 15 GW qayta tiklanuvchi energiya quvvatlarini ishga tushirish rejalashtirilgan. Energiya samaradorligi past bo‘lgan sanoat tarmoqlarida yashil texnologiyalarni joriy etish natijasida ishlab chiqarish xarajatlari 20–30% ga qisqarishi mumkin. Yashil iqtisodiyot sohasida yangi ish o‘rinlari yaratish bo‘yicha istiqbolli tarmoqlar: elektr transport, chiqindilarni qayta ishlash, ekologik qurilish. Global miqyosda yashil investitsiyalar nafaqat ekologik xavfsizlik, balki iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirishda muhim rol o‘ynamoqda. Yevropa Ittifoqining CBAM siyosati kabi tashqi regulyatorlar rivojlanayotgan davlatlarni yashil iqtisodiyot sari faol harakat qilishga majbur qilmoqda. O‘zbekiston bu borada salmoqli qadamlar tashlamoqda — xususan, Masdar, ACWA Power kabi kompaniyalar bilan hamkorlikda yirik quyosh va shamol stansiyalari qurilmoqda. Biroq muammolar ham mavjud: texnologik tayyorgarlik darajasining pastligi, moliyaviy instrumentlarning cheklanganligi va mahalliy investorlarning yetarli darajada jalb etilmaganligi yashil investitsiyalarni kengaytirishda to‘siq bo‘lmoqda. Yashil investitsiyalar hozirgi zamon global iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. O‘zbekiston uchun bu yo‘nalishda keng imkoniyatlar mavjud bo‘lib, ular to‘g‘ri strategik yondashuv bilan iqtisodiy o‘sish va ekologik barqarorlikni bir vaqtning o‘zida ta‘minlay oladi. Yashil investitsiyalar – bu ekologik muammolar yechimi bilan birga iqtisodiy rivojlanishning yangi yo‘nalishidir. Ular global va milliy iqtisodiyotlarda energetika xavfsizligi, samaradorlik, eksport salohiyatini oshirish kabi omillar orqali muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonda bu jarayonni yanada jadallashtirish uchun institutsional islohotlar, huquqiy asoslar va innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini keng joriy etish zarur.

Sayyoramizda yaqin kelajakda kuzatishi mumkin bo‘lgan tabiiy ofatlar va ekologik muammolarni oldindan ko‘ra bilish va ularni sodir bo‘lishini oldini olish uchun ko‘riladigan yorqin chora tadbirlardan biri yashil iqtisodiyot tushunchasidir. Bu konsepsiyaning yaralishi uzoq o‘tmishga borib taqalmaydi, XX asrning ikkinchi yarmida ekologik muammolar keng ommani tashvishga sola boshlagan davrda sodir bo‘ldi. Dastab britaniyalik iqtisodchilar tomonidan ishlab chiqilgan “Yashil iqtisodiyot uchun loyiha” nomli hisobotda ishlatilgan bu

termin 2000-chi yillarga kelib keng qamrovli ommaning etiborini o'ziga tortdi. Ho'sh nega aynan bugungi kunga kelib yashil iqtisodga katta e'tibor berilmooqda va nega uni boshqarishni tahlil qilish muhim? Kunlik hayotimiz davomida har doim ko'zimiz tushadigan global isish, muzliklarni erishi va korxonalar chiqarayotgan zaxarli gazlar to'g'risidagi yangliklarni ko'rish allaqachon odatiy holatga aylangan. Shu muammolarni iqtisodiy hal qilgan holda barcha sohalrni ekologiyaga zarzar yetkazmagan holda rivojlanish yashil iqtisodiyotga misol bola oladi. Bu tushunchani yaxshiroq anglab yetishimiz uchun uning quyidagi 4 ta turini korib chiqamiz: 1. Past uglerodli iqtisodiyot- bu o'z nomiga hos ravishda atmosferaga chiqayotgan uglerod miqdorini kamaytirishga qaratilgan yashil iqtisodiyotning bir yondashuvui sanaladi. Quyosh, shamol, gidroenergetika kabi alternativ energiya manbalaridan foydalanish bu yondashuvning asosiy maqsadi hisoblanadi. 2. Aylanma iqtisodiyot- resuslardan samarali foydalanish, chiqindi mahsulotlar miqdorini kamaytirish va mahsulotlarni qayta ishlashni oz ichiga olgan yashil iqtisodiyotning turidir. Unda mahsulotning ishlatilish davrini uzoqlashtirish orqali homashyoga bolgan bosimini kamaytirish muhim vazifa sifatida qaraladi. 3. Ekologik qishloq ho'jaligi- yashil iqtisodiyotning eng muhim yo'nalishlaridan biri sanalib, ekologik jihatdan toza va tabiiy mahsulotlarni ishlab chiqarishga asoslangan. Bunda qishloq ho'jaligida foydalanayotgan kimyoviy oqitlar va pestisidlar miqdorini kamaytirish talab qilinadi. Ekologik qishloq hojaligi atrof muhitni himoya qilib qolmay, tabiiy va soglom mahsulotlarni istemol qilish imkonini beradi. 4. Yashil transport tizimi- yashil iqtisodiyotning bo'lagi sifatida shakillanayotgan boryapti. Ananaviy yoqilgi turlarining orniga eletr va vodorot yoqilgi vositalridan foydalanish, velosiped va boshqa turdagi ekologiyaga kam zarar keltiradigan transport turlaridan foydalanish orqali bu tizimni yanada rivojlantirish mumkin. Yuqorida keltirilgan barcha yashil iqtisodiyot turlarining umumiy maqsadi esa ekologik muvozanatni saqlash sanaladi.

Shuni ham yoddan chiqarmaslik kerakki Yashil iqtisodiyot turli tarmoqlarda qo'llanilishi bilan birga, uning umumiy tamoyillari ham mavjud bo'lib, ular iqtisodiy barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Misol uchun, tabiiy resurslarning cheklanganligini hisobga olgan holda, ularni tejash va muqobil manbalarni rivojlantirish muhim sanaladi. Bu nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki kelajak avlodlar uchun resurslarni saqlab qolish imkonini ham beradi. Shuningdek, Har qanday ishlab chiqarish jarayoni ekologik xavfsizlik talablariga javob berishi kerak. Havo, suv va tuproq ifloslanishini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi va tatbiq etilishi lozim. Korxonalar va uy xo'jaliklarida energiya sarfini optimallashtirish, energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish yashil iqtisodiyotning muhim shartlaridan biridir. Yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlar yordamida energiya iste'molini kamaytirish barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Yashil iqtisodiyot inson kapitalini rivojlantirish va sifatli ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan. Xususan, ekologik toza texnologiyalar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan tizimlar va ekologik toza ishlab chiqarish usullari bu jarayonning ajralmas qismi sanaladi. Yashil iqtisodiyotni to'g'ri boshqarish davlat taraqqiyotiga katta hissa qo'shishi mumkin. Bu jarayon uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bilan birga, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi. Quyida yashil iqtisodiyotni samarali boshqarish orqali davlat taraqqiyotiga qo'shiladigan asosiy hissalar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Birinchidan, yashil iqtisodiyot innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratishga

xizmat qiladi. Zamonaviy ekologik toza texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalarining joriy etilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirib, ishlab chiqarishning energiya tejankor bo'lishiga imkon yaratadi. Masalan, quyosh va shamol energetikasiga investitsiyalar kiritish nafaqat atrof-muhitga zarar yetkazmaydi, balki uzoq muddatda energiya narxining barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Ikkinchidan, yashil iqtisodiyot davlat budjetiga barqaror daromad oqimini ta'minlaydi. Masalan, chiqindi mahsulotlarini qayta ishlash orqali qo'shimcha iqtisodiy qiymat yaratish va ushbu jarayonda yangi ish o'rinlarini tashkil etish mumkin. Shuningdek, ekologik soliq tizimini shakllantirish va korxonalarining ekologik me'yorlarga rioya etishini rag'batlantirish orqali davlat iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Uchinchidan, yashil iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilish orqali jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Toza ichimlik suvi, toza havo va ekologik barqaror yashash muhiti aholining sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada sog'lom va mehnatga layoqatli aholi sonining ortishi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Bundan tashqari, yashil shahar infratuzilmasini rivojlantirish va barqaror transport tizimlarini joriy etish orqali turmush sifatini yanada yaxshilash mumkin. To'rtinchidan, yashil iqtisodiyot xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Ko'plab rivojlangan davlatlar va xalqaro tashkilotlar ekologik barqarorlik va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashadi. Shu sababli, yashil iqtisodiyotni to'g'ri boshqarish orqali davlat ekologik investitsiyalar va texnologik ko'makdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xususan, xalqaro moliyaviy institutlardan ajratiladigan mablag'lar yashil iqtisodiy loyihalarni amalga oshirishga ko'maklashadi. Beshinchidan, yashil iqtisodiyot qishloq xo'jaligi va sanoatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Ekologik toza qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish natijasida tuproq unumdorligini oshirish, suv resurslaridan samarali foydalanish va agroekotizimni himoya qilish mumkin. Bu esa qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatini yaxshilash va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, yashil iqtisodiyotni to'g'ri boshqarish davlatning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bu model energiya tejankorlikni oshirish, ekologik tozalikni ta'minlash, sog'lom jamiyat yaratish va xalqaro iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish va samarali boshqarish kelajak avlodlar uchun mustahkam poydevor yaratadi. So'ngi yillarda mamlakatimizda ham bu sohaga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ayniqsa so'ngi 7 yil davomida prezidentimiz Shavkat Miramonovich Mirzizayev tomonidan olg'a surilgan bir qancha samarali tashabbuskorliklar tufayli yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda rivojlanishi jadallashdi hamda 2025-yil “Atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb nomlandi. Shu kabi bir qancha islohotlar yashil iqtisodiyotning O'zbekiston Respublikasida qay tarzda taraqqiy etayotganiga misol bo'la oladi. Yuqorida eslab o'tkanimizdek, 2019-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti “Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi” ni ishlab chiqdi. Bunga muvofiq, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi yashil iqtisodiyotni ilgari surish va “yashil” o'sish tamoyillarini joriy etish bo'yicha vakolatli organ etib belgilandi. 2023-yil 1-iyundan boshlab esa mahsulotlarni ishlab chiqarishda ekologiya va atrof-muhitga ta'sirni cheklash bo'yicha “yashil sertifikatlar” tizimi joriy etilishi rejalashtirilgan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish borasida ham muhim qadamlar tashlanmoqda. 2021-yilda Navoiy viloyati Karmana tumanida quvvati 100 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirildi. Shu bilan birga, Samarqand viloyatining Nurobod tumanida ham quvvati 100 MVt bo'lgan yirik quyosh fotoelektr stansiyasi foydalanishga topshirildi. 2030-yilgacha O'zbekistonda umumiy quvvati 7000 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish

bo'yicha yettita yirik loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Ushbu chora-tadbirlar mamlakatning yashil iqtisodiyotga o'tish va uglerod neytralligiga erishish yo'lidagi muhim qadamlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Yashil iqtisodiyot bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib, u nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlash, balki ekologik barqarorlikni saqlash orqali kelajak avlodlar uchun qulay yashash muhitini yaratishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari, uning boshqaruv turlari va iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishga qo'shayotgan hissasi tahlil qilindi. Ayniqsa, past uglerodli iqtisodiyot, aylanma iqtisodiyot, ekologik qishloq xo'jaligi hamda yashil transport tizimining mamlakat taraqqiyotidagi o'rni ko'rib chiqildi. O'zbekiston misolida olib qaralganda, so'nggi yillarda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha sezilarli natijalarga erishilganini kuzatish mumkin. Davlat tomonidan ishlab chiqilgan strategiyalar va qabul qilingan dasturlar yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etishda muhim omil bo'lmoqda. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Tahlillardan ko'rinib turibdiki, yashil iqtisodiyotning to'g'ri boshqarilishi nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Shu boisdan, bu sohaga doir islohotlarni yanada jadallashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda ekologik tafakkurni keng yoyish muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Kelajakda yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar mamlakatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi va uning xalqaro maydondagi ekologik tashabbuslarda yetakchi pozitsiyani egallashiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda PQ-436 son qarori. <https://lex.uz/docs/-6303230>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019 - 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori. <https://lex.uz/docs/-4539502>
3. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X. Sh.X.va boshkalar. Yashil iqtisodiyot: Darslik. /. Yashil iqtisodiyot: Darslik. / —Toshkent.: “ Universitet”, 2020. -262 b.
4. Lipina S.A., Agapova Ye.V., Lipina A.V.L. Zelenaya ekonomika. Globalnoye razvitiye. - M.: Izd-vo Prospekt, 2016. -s. 234, tiraj 500 ekz.
5. Zelyonaya ekonomika i syeli ustoychivogo razvitiya dlya Rossii: kollektivnaya monografiya / pod nauch. red. S. N. Bobilyova, P. A. Kiryushina, O. V. Kudryavsevov. — M.: Ekonomicheskii fakultet
6. Xashimova S.N. Yashil iqtisodiyot. Darslik. -T .: “Ma'rifat”, 2024. 224 bet.
7. O'zbekiston Respublikasi prezidenti yashil iqtisodiyot to'g'risidagi qarori (PQ-4477 04.10.2019).
8. Global Green Growth Institute <https://ggi.org/country/uzbekistan/>
9. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion Rivojlanish Vazirligi <https://mininnovation.uz>.
10. Корнева А.А. “ Зеленая” экономика и цифровизация в экономической основе концепции устойчивого развития // Научный сетевой журнал “Интеграл” №4/2022.